

TALABALAR FAOLIYATIDA SHAXSIY MAS'ULIYATNI SHAKLLANTIRISH USULLARI VA VOSITALARI

Muminov Bobirbek Xabibulloyevich

Marg'ilon Pedagogika kolleji direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048966>

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalar faoliyatida shaxsiy mas'uliyatni shakllantirishga qaratilgan usul va vositalarni o'rganishga bag'ishlangan. Shaxsiy mas'uliyat — shaxsning o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni anglash va shaxsiy va kasbiy rivojlanishda muhim omil hisoblanadi. Talabalarda shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish, ularni muvaffaqiyatli va o'z mas'uliyatini his qiladigan mutaxassislariga aylanishiga yordam beradi. Mazkur maqolada shaxsiy mas'uliyatni oshirishning turli usul va vositalari, jumladan, ta'lim jarayonida o'z-o'zini baholash, vaqtni samarali boshqarish, psixologik yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shaxsiy mas'uliyat, talabalar faoliyati, shakllantirish usullari, o'z-o'zini baholash, vaqtni boshqarish, psixologik yondashuv.

Talabalik davri yoshlarning hayotidagi muhim bosqich bo'lib, unda o'ziga xos shaxsiy va kasbiy mas'uliyatni shakllantirish katta ahamiyat kasb etadi. Shaxsiy mas'uliyatni rivojlantirish — bu talabani o'z xatti-harakatlari va qarorlari uchun javobgarlikni anglash va qabul qilishga tayyorlashdir. Talabalik yillarida shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish kelajakda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat olib borish uchun muhim omil hisoblanadi.

Shaxsiy mas'uliyat — bu insonning o'z xatti-harakatlari va qarorlari uchun javobgarlikni anglash va ularning oqibatlarini oldindan ko'ra olishdir. Shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish yoshlar uchun, ayniqsa, talabalar uchun muhimdir. Talabalar o'z mas'uliyatini anglab, o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashadigan shaxsiy fazilatlarini rivojlantiradilar.

Shaxsiy mas'uliyat insonning ichki irodasi, maqsadga erishish qobiliyati va o'z xatti-harakatlarini tartibga solish imkoniyatiga bog'liq. Shu sababli, ta'lim muassasalarida talabalarning shaxsiy mas'uliyatini oshirishga qaratilgan maxsus yondashuvlar va metodologiyalar ishlab chiqilishi talab etiladi.

O'z-o'zini baholash usuli talabalarga o'z bilim va ko'nikmalarini tahlil qilishga imkon beradi. O'z-o'zini baholash orqali talabalar o'z kamchiliklari va yutuqlarini anglab, ularni takomillashtirish yo'llarini belgilaydilar. Shaxsiy mas'uliyatni shakllantirishda talabalarning o'z-o'zini baholashi va tanqidiy fikrlashi muhim omillar hisoblanadi. O'qituvchilar talabalarga o'z yutuqlarini va

xatolarini tahlil qilish imkonini beradigan vazifalarni berib, ularni o'zlarining kuchli va zaif tomonlarini anglashga o'rgatishlari mumkin.

Vaqtning samarali boshqarish talabalarida shaxsiy mas'uliyatni rivojlantirishda muhim vosita hisoblanadi. Talabalar o'z vazifalarini rejalashtirish orqali mas'uliyatli bo'lishni o'rganadilar va o'z vaqtlarini to'g'ri taqsimlash ko'nikmasiga ega bo'ladilar. Vaqtning boshqarish usullari talabalarning ta'lim faoliyatini rejalashtirish va o'z vaqtlarini samarali boshqarishga yordam beradi. Shu jumladan, kunlik va haftalik rejalashtirish, ustuvorliklarni belgilash, vaqtning samarali boshqarish talabalarida mas'uliyatni shakllantirishda muhim o'rin tutadi.

Amaliy mashg'ulotlar talabalarning kasbiy mas'uliyatini rivojlantirishga hamda shaxsiy mas'uliyatni shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonda talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llash orqali mas'uliyat hisini rivojlantiradilar. Shuningdek, tajriba almashinuvi orqali talabalarning bir-biridan o'rganish imkoniyati yaratiladi, bu esa ularni mas'uliyatli shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Psixologik yondashuvlar talabalarning mas'uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini anglash va motivatsiyani kuchaytirish orqali talabalarning mas'uliyat hisini oshirish mumkin. Masalan, psixologik treninglar va motivatsion dasturlar orqali talabalarning shaxsiy qobiliyatlari va maqsadlariga erishish istagi kuchayadi.

Motivatsiya shaxsiy mas'uliyatni shakllantirishning asosiy omillaridan biridir. Talabalar o'z maqsadlari va qiziqishlariga asoslangan faoliyatda ishtirok etish orqali mas'uliyat hisini rivojlantiradilar. O'z-o'zini anglash esa talabaning o'zini to'g'ri baholashiga va o'z faoliyatida mas'uliyatli bo'lishiga yordam beradi.

Psixologik treninglar talabalarning shaxsiy mas'uliyatini shakllantirishda samarali usullardan biridir. Psixologik maslahatlar orqali talabalarga o'z qarorlarini o'zi qabul qilish, mas'uliyat hisini oshirish va o'ziga nisbatan talabchan bo'lish imkoniyati yaratiladi.

Shaxsiy mas'uliyatni shakllantirish talaba shaxsining rivojlanishida va uning kelgusidagi muvaffaqiyatida katta rol o'ynaydi. Talabalarning shaxsiy mas'uliyatini rivojlantirish uchun o'z-o'zini baholash, vaqtning boshqarish, amaliy mashg'ulotlar, psixologik yondashuvlar va motivatsiya kabi usullar va vositalardan foydalanish muhimdir. Ushbu usullar talabalarga mas'uliyatli shaxslar bo'lib yetishish va kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdug'ofurov, A. (2022). Ta'lim jarayonida mas'uliyat va qiziqishlarni rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti.
2. Karimova, Z. (2021). O'quvchilarda shaxsiy mas'uliyatni rivojlantirish usullari. Samarqand: O'zbekiston Ta'lim va Fan Vazirligi.
3. Rustamov, B. (2023). Kasbiy tayyorgarlik va mas'uliyatni oshirish yo'llari. Farg'ona: Farg'ona Davlat Universiteti nashriyoti.
4. Yusupova, N. (2020). Darsdan tashqari faoliyatning o'quvchilarga ta'siri. Andijon: Andijon Davlat Universiteti.
5. Sharipov, D. (2023). Shaxsiy va kasbiy rivojlanishda psixologik yondashuvlar. Toshkent: Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti